

Explorando el cuerpo: Estrategia educativa para potenciar el Esquema Corporal en la primera infancia

Exploring the Body: An Educational Strategy to Enhance the Body
Schema in Early Childhood

DOI.....

AUTORES: Autor¹ Abigail Naranjo Bueno

Autor² *Glenda Vera-Mora

Autor³ Gladys Guevara Alban,

Autor⁴ Mario Procel Ayala

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: anaranjo008@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

¹* <https://orcid.org/0009-0005-4943-025X>, Universidad Técnica de Babahoyo, anaranjo008@fcjse.utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0002-2213-5526>, Universidad Técnica de Babahoyo, gvera@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-2312-6226>, Universidad Técnica de Babahoyo, gguevara@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0001-9462-6597>, Universidad Técnica de Babahoyo, mprocel@utb.edu.ec

RESUMEN

El desarrollo del esquema corporal en la primera infancia es un componente esencial para el fortalecimiento de habilidades motrices, cognitivas y socioemocionales. El presente estudio tuvo como objetivo diagnosticar el nivel de desarrollo psicomotriz en niños de tres años mediante la aplicación de una estrategia educativa lúdica que potencie la percepción, el equilibrio y la coordinación motriz. La investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio con diseño de estudio de caso. La muestra estuvo conformada por seis estudiantes del primer año de Educación Inicial de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, seleccionados tras una valoración diagnóstica mediante observación estructurada.

La estrategia educativa lúdica aplicada, titulada Maestro de mi cuerpo, incluyó tres actividades diseñadas para estimular la percepción, el equilibrio y la coordinación motriz. La implementación se realizó durante cinco días consecutivos, utilizando una ficha de observación con escala Likert para registrar el progreso individual de los estudiantes. Los resultados demostraron una mejora significativa en el desempeño psicomotor de los participantes, quienes pasaron de niveles iniciales bajos a categorías superiores como Casi logrado y Logrado totalmente.

Se concluye que el uso de estrategias educativas lúdicas, contextualizadas y basadas en diagnóstico previo, favorece el desarrollo del esquema corporal y permite una intervención inclusiva y efectiva. Este modelo puede replicarse en otros contextos de primera infancia, promoviendo aprendizajes significativos desde una perspectiva integral.

Palabras clave: *Coordinación motriz, Primera Infancia, Esquema corporal, Estrategia educativa, Psicomotricidad*

ABSTRACT

The development of body schema during the Early Childhood Education stage is a fundamental component for strengthening motor, cognitive, and socio-emotional skills. This study aimed to assess the level of psychomotor development in three-year-old children through the implementation of a playful educational strategy designed to enhance perception, balance, and motor coordination. The research followed a qualitative approach, exploratory

in nature, using a case study design. The sample consisted of six students from the first year of Early Childhood Education at Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo, selected based on a diagnostic evaluation conducted through structured observation.

The applied educational strategy, titled Master of My Body, involved three targeted activities intended to stimulate sensory perception, balance control, and motor coordination. The intervention was carried out over five consecutive days. A structured observation sheet using a Likert-type scale was employed to document each student's individual progress. The results indicated a significant improvement in the participants' psychomotor performance. The children transitioned from low initial levels to higher achievement categories such as "Almost Achieved" and "Fully Achieved."

In conclusion, the use of playful, context-specific educational strategies based on prior diagnostic assessments effectively supports the development of body schema. Moreover, such approaches enable inclusive and impactful interventions. This model can be replicated in other Early Childhood Education settings to promote meaningful learning from a holistic perspective.

Keywords: *Body schema, Early Childhood Education, Educational strategy, Motor coordination, Psychomotricity*

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del esquema corporal constituye un pilar fundamental en la formación integral de los niños durante la primera infancia. Esta habilidad permite a los infantes adquirir conciencia de su propio cuerpo, de sus movimientos y de la relación que mantienen con el espacio y los objetos que los rodean (Simbaña et al., 2022). Diversos estudios han evidenciado que una adecuada construcción del esquema corporal favorece no solo la coordinación motriz y el equilibrio, sino también aspectos socioemocionales como la autoconfianza, la autonomía y la interacción con su entorno (Fernanda & Barragán, 2025; Alvear-ortiz & Gavilanes-capelo, 2024). En edades tempranas, el esquema corporal se desarrolla principalmente a través del juego, el movimiento libre y la exploración. Según Gavilanes Capelo & Riera Cobos (2021) el desarrollo del niño depende de aspectos primordiales para fijar cómo evoluciona dentro de su esquema corporal, por lo que se ha

hecho necesario manejar algunas técnicas y métodos que accedan al niño identificar los movimientos corporales. Este conocimiento es clave para la adquisición de habilidades motrices gruesas como correr y saltar, y también finas, como manipular objetos, dibujar o escribir, que forman parte del proceso de maduración neurológica y sensorial del niño (Vidarte-claros et al., 2018).

El desarrollo del niño pretende de aspectos primordiales para fijar cómo evoluciona dentro de su esquema corporal, por lo que se ha hecho necesario manejar algunas técnicas y métodos que accedan al niño identificar los movimientos corporales, es así que el juego encaminado

se ha transformado en una herramienta primordial y divertida que hacen del niño un ente con objetivos claros estribados siempre por una persona adulta en este caso sería la maestra de educación inicial. El cuerpo humano es una superficie corporal que construye una imagen mental en el proceso de interiorización procedente del movimiento de los músculos, tendones y articulaciones, para proporcionar un contraste de información sobre la relajación del cuerpo (Sangama Padilla, 2022).

Durante esta etapa, el aprendizaje se construye mediante la interacción activa con el entorno. Tal como señala Fernanda & Barragán (2025), el movimiento es un medio mediante el cual los niños desarrollan habilidades de pensamiento y comunicación. En este contexto, los juegos didácticos, las dinámicas rítmicas y las actividades con orientación espacial representan estrategias educativas efectivas para estimular el desarrollo psicomotor. La psicomotricidad del niño en su etapa de desarrollo corporal es esencial, ya que la estimulación en cada etapa de su vida puede traer trastornos en su práctica diaria con impresiones en su psicomotricidad tanto gruesa o fina corporal y para ello se tienen que tomar conciencia integral del cuerpo (Sangama Padilla, 2022).

La Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, ubicada en un contexto donde las condiciones materiales y pedagógicas son limitadas, evidenció la necesidad de fortalecer el trabajo educativo sobre el esquema corporal en niños de tres años. Esta etapa representa una ventana crítica para el desarrollo de la percepción corporal, la coordinación, la lateralidad y la autoestima, aspectos fundamentales para desenvolverse con seguridad en el entorno y facilitar el aprendizaje posterior.

La Universidad Técnica de Babahoyo, a través del Proyecto Integrador de Saberes “Estrategias educativas para el desarrollo de la psicomotricidad en niños que cursan la Educación Inicial”, ha impulsado acciones que aporten a la calidad educativa en la primera infancia. En este marco, el presente estudio tiene como propósito diagnosticar el nivel de desarrollo del esquema corporal en niños del primer año de Educación Inicial, y a partir de ello, diseñar y aplicar una estrategia educativa lúdica y contextualizada que fomente su desarrollo integral.

Desde una perspectiva teórica, este trabajo aporta a la comprensión del vínculo entre percepción, motricidad y esquema corporal, al considerar la coordinación motriz integral como un proceso que articula movimientos gruesos y finos en función de la maduración neurológica y las experiencias vividas (Fréré Arauz et al., 2022; Lozano, 2023). A nivel práctico, la propuesta metodológica ofrece herramientas replicables para otros contextos educativos. Socialmente, se busca sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia del desarrollo psicomotor temprano y promover prácticas inclusivas y adaptadas a las necesidades de cada niño.

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los niños de Educación Inicial I, quienes podrán mejorar sus habilidades corporales y emocionales a través de actividades diseñadas para su edad. Asimismo, se benefician los padres y docentes, al contar con recursos y estrategias que fortalecen su rol como agentes activos del desarrollo infantil. En consecuencia, este trabajo se plantea como un aporte significativo para el diseño de prácticas pedagógicas centradas en el niño y basadas en el juego, el cuerpo y la emoción como ejes del aprendizaje en la primera infancia.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con el objetivo de diagnosticar el nivel de desarrollo psicomotriz en niños de tres años mediante la aplicación de una estrategia educativa lúdica que potencie la percepción, el equilibrio y la coordinación motriz. El diseño metodológico adoptado fue el estudio de caso, el cual, según Heale & Twycross (2018), resulta idóneo para analizar en profundidad unidades particulares, lo cual contribuye en la interpretación de comportamientos, patrones y reacciones de los participantes frente a un estímulo educativo.

En este caso, la unidad de análisis estuvo constituida por los niños de Inicial I de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, ubicada en la Provincia de Los Ríos - Ecuador, como lo muestra la Tabla 1, seleccionados a partir de un diagnóstico psicomotriz previo.

Tabla 1. Población

Involucrados	Población
Estudiantes	6
Docente	1
TOTAL	7

La muestra, compuesta por seis estudiantes con bajos niveles de desarrollo en habilidades psicomotoras, fue seleccionada intencionalmente con base a resultados obtenidos, mediante una ficha de observación estructurada. Esta herramienta valoró diez indicadores vinculados a la habilidad esquema corporal. Para ello, se utilizó una escala Likert de cuatro puntos: 1 (No logrado), 2 (En desarrollo), 3 (Casi logrado) y 4 (Logrado completamente). Las actividades diagnósticas aplicadas incluyeron dinámicas, tales como: *Maestro de mi cuerpo*, *Simón dice* y *Magia con mis manos*, orientadas a evaluar el equilibrio, la percepción espacial y la coordinación motriz, en el ámbito de la psicomotricidad. Como técnicas de recolección de información se emplearon: observación estructurada (para el diagnóstico), entrevista estructurada dirigida al docente (para el diseño de la estrategia educativa lúdica) y observación participante (para la aplicación de la estrategia). La entrevista permitió identificar percepciones, recursos y limitaciones del entorno educativo, lo cual aportó con elementos clave para contextualizar la estrategia educativa.

Posteriormente, se diseñó la estrategia educativa lúdica denominada: *Maestro de mi cuerpo*, compuesta por tres actividades lúdicas adaptadas: *Maestro del salto*, *Simón dice extremo* y *Las manos del emperador*, que abordaron de forma progresiva aspectos referidos al esquema corporal, como el equilibrio, la coordinación ojo-mano y la orientación espacial. La estrategia fue implementada durante cinco días consecutivos. Fue evaluada durante y después de la intervención, a través de una ficha de observación estructurada, lo cual permitió comparar

avances individuales y generales durante todo el proceso. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva simple (suma y porcentaje) para evidenciar progresos entre la fase diagnóstica y la postintervención. Los resultados mostraron mejoras significativas en los niveles de desempeño, pasando de porcentajes promedio iniciales entre el 50% y 60%, a niveles superiores al 70% al finalizar la estrategia educativa lúdica, lo que sugiere un impacto positivo en el desarrollo del esquema corporal de los participantes.

RESULTADOS

Tras la aplicación de la estrategia educativa lúdica *Maestro de mi cuerpo*, durante cinco días consecutivos, se observó un avance significativo en el desarrollo del esquema corporal en los seis estudiantes evaluados. Inicialmente, los participantes presentaron niveles bajos en indicadores respecto a la percepción, el equilibrio y coordinación motriz, lo cual fue evidenciado mediante la ficha de observación aplicada con escala Likert de cuatro puntos, donde 1 corresponde a “No Logrado” y 5 a “Logrado Totalmente”.

A medida que se implementaron las actividades diseñadas (equilibrio, reconocimiento corporal y coordinación ojo-mano), a través de la estrategia educativa lúdica, titulada *Maestro de mi cuerpo*, se evidenció una mejora progresiva en las habilidades sobre percepción, equilibrio y coordinación motriz de los niños objeto de estudio.

Así, en el primer día de intervención, los puntajes se ubicaban entre el 50% y 57%, correspondientes a la escala “En desarrollo”. Al finalizar la intervención, los puntajes alcanzaron niveles entre el 69% y el 97%, posicionando a los estudiantes en la escala “Casi logrado” y “Logrado totalmente”.

La Tabla 2 resume el progreso individual de cada estudiante desde el primer día hasta el quinto día de intervención, que evidencia el progreso reflejado en los porcentajes totales acumulados (Promedio final):

Tabla 2. Progreso de los estudiantes durante la estrategia educativa

Estudiante	Día 1 (%)	Día 2 (%)	Día 3 (%)	Día 4 (%)	Día 5 (%)	Promedio Final (%)	Mejora Total (%)
E1	52	67,5	77,5	80	90	73,5	21,5
E2	52	62,5	62,5	80	90	69,5	17,5
E3	57	60	67,5	80	90	71	14,0
E4	52	57,5	62,5	87,5	97,5	72	20,0
E5	50	57,5	67,5	80	90	69	19,0
E6	55	60	65,5	85	92,5	71	16,0

Se destaca que todos los estudiantes mejoraron de manera consistente en cada uno de los días de aplicación de la estrategia educativa, lo cual valida su eficacia como herramienta didáctica para potenciar el esquema corporal en los niños de tres años. El estudiante E4 presentó el mayor incremento (45 puntos en cinco días), seguido por E5 y E1, E2 (entre 40 y 38 puntos en los cinco días). Esto revela que una intervención planificada, centrada en el juego, puede potenciar significativamente el desarrollo psicomotriz en la primera infancia.

Adicionalmente, se observaron mejoras en aspectos sociales y emocionales. Durante las sesiones, los niños mostraron mayor disposición para participar, incrementaron su seguridad al realizar movimientos y comenzaron a colaborar activamente con sus compañeros, lo cual fue registrado cualitativamente a través de observaciones anecdóticas de los docentes.

Desde el punto de vista pedagógico, los resultados evidencian que el desarrollo del esquema corporal incide de manera directa en habilidades relacionadas con la escritura, la manipulación de materiales, y la disposición para aprender. Así también, se identificaron avances diferenciados según el ritmo individual de los estudiantes, que destaca la importancia de adaptar estrategias educativas a las necesidades particulares de cada niño.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman la hipótesis inicial sobre la efectividad de una estrategia educativa lúdica para potenciar el desarrollo del esquema corporal en la primera infancia. Al comparar los valores registrados antes y después de la

aplicación de la estrategia educativa lúdica *Maestro de mi cuerpo*, se evidenció un progreso significativo en todos los estudiantes intervenidos.

Este hallazgo concuerda con lo planteado por (Alvear-ortiz & Gavilanes-capelo, 2024), quienes destacan que el esquema corporal está directamente relacionado con la coordinación, el equilibrio y la seguridad personal, factores que son indispensables para el desarrollo psicomotriz integral. Asimismo, se observó que la implementación de actividades basadas en el juego, la música, el movimiento guiado y la manipulación de objetos concretos permitió mejorar habilidades tanto de motricidad gruesa como fina.

El progreso gradual registrado durante los cinco días de intervención también pone de manifiesto la importancia de la continuidad y planificación en estrategias educativas, lo cual fue advertido por Lozano (2023), quien argumenta que el desarrollo del esquema corporal depende de la estimulación progresiva, vinculada a la maduración neurológica y sensorial. En este sentido, los resultados del presente estudio muestran que no solo es posible estimular dichas habilidades a través de juegos específicos, sino que además pueden observarse mejoras en periodos cortos cuando las actividades están estructuradas y adaptadas al ritmo del niño.

Otro hallazgo relevante fue el impacto emocional y social observado en los participantes. A medida que los niños ganaban dominio de sus movimientos, también mostraban mayor seguridad en su actuar, disposición a participar en dinámicas grupales y mejor control de su conducta. Tal como lo plantea en el estudio referido al esquema corporal y su importancia Simbaña et al. (2022), la correcta adquisición de esta habilidad permite al niño desenvolverse con mayor autonomía, lo que influye positivamente en su autoestima y capacidad de relación interpersonal. El testimonio docente recogido a través de la entrevista estructurada también reveló aspectos clave sobre las limitaciones del entorno educativo, como la escasez de materiales y la necesidad de mayor formación específica en habilidades referidas a la psicomotricidad. No obstante, la experiencia demostró que, incluso con recursos limitados, es posible desarrollar estrategias efectivas cuando existe una adecuada planificación pedagógica y compromiso docente, tal como lo sugieren (Vidarte-claros et al., 2018).

Los avances diferenciados entre los estudiantes confirman la importancia de aplicar estrategias inclusivas y flexibles, ajustadas al ritmo y nivel de cada niño. Esto coincide con Freré Arauz et al. (2022), quienes destacan la relación entre percepción, cognición y motricidad, subrayando que el aprendizaje significativo ocurre cuando el niño logra integrar su experiencia corporal con sus procesos de interpretación y relación con el entorno, lo cual permite concluir que una estrategia educativa bien diseñada, centrada en el juego y la exploración corporal, no solo mejora la percepción y coordinación motriz de los niños en la etapa inicial, sino que también, contribuye al desarrollo emocional, social y académico desde una perspectiva integral.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que la estrategia educativa *Maestro de mi cuerpo*, contribuyó significativamente al desarrollo del esquema corporal en niños en su primera infancia, lo cual contribuyó en el fortalecimiento de su percepción motriz, coordinación y equilibrio. Esta mejora se reflejó en un avance sostenido durante los cinco días de aplicación, con un incremento general en los niveles de desempeño desde: En desarrollo hasta Logrado totalmente, según la escala aplicada. Se constató que el uso de actividades lúdicas estructuradas y adaptadas al nivel de desarrollo de los niños promueve no solo el fortalecimiento de habilidades psicomotoras gruesas y finas, sino también, hacia el incremento de la autoestima, la seguridad y la disposición para participar en dinámicas

grupales. Este enfoque permite integrar el aprendizaje motriz con aspectos emocionales y sociales, fundamentales en la formación integral durante la primera infancia. Asimismo, la planificación docente basada en diagnóstico previo y en observación continua se consolidó como una herramienta clave para la adaptación efectiva de estrategias educativas. La atención a las necesidades individuales y el trabajo centrado en el juego como mediador del aprendizaje permitió garantizar la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones iniciales.

Finalmente, se concluye que el desarrollo del esquema corporal, estimulado a través de estrategias educativas intencionadas, representa una base sólida para futuros aprendizajes académicos. Esta experiencia puede ser replicada en otros contextos educativos con condiciones similares, aportando así a la mejora de la calidad educativa en la etapa inicial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvear-ortiz, L. F., & Gavilanes-capelo, D. B. (2024).** Luis Fernando Alvear-Ortiz. *Polo Del Conocimiento*, 9(7), 2480–2492.
- Fernanda, M., & Barragán, C. (2025).** El desarrollo del esquema corporal y las relaciones sociales. *Revista de Educación y Psicología*, 5(9), 114–123.
- Chui Betancur, H. N., Romero Yapuchura, Y. Y., & Pérez Argollo, K. (2024).** Actividades lúdicas para el desarrollo psicomotriz en niños de la primera infancia. *Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación*, 51.
- Fréré Arauz, J. S., Véliz Gavilanes, J. P., Sarco Alemán, E. M., & Campoverde Jimenez, K. J. (2022).** La percepción, la cognición y la interactividad. *Recimundo*, 6(2), 151–159. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(2\).abr.2022.151-159](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(2).abr.2022.151-159)
- Heale, R., & Twycross, A. (2018).** What is a case study? *Evidence-Based Nursing*, 21(1), 7–8. <https://doi.org/10.1136/eb-2017-102845>

Lozano, R. (2023). Educación e Ideas. Desarrollo Del Esquema Corporal. <https://www.educacioneideas.com/post/desarrollo-del-esquema-corporal>

Riera Cobos, K. P. (2021). El juego dirigido en el desarrollo del esquema corporal de los niños del subnivel II, de la Unidad Educativa Quislag, de la comunidad Quislag, parroquia Tixán, provincia de Chimborazo, período octubre 2020–marzo 2021 (Bachelor's thesis, Riobamba).

Sangama Padilla, L. (2022). Nivel de desarrollo del esquema corporal en niños de 5 años del Asentamiento Humano la Perla de Yarinacocha, Pucallpa-2021.

Simbaña Haro, M. P., Gonzalez Romero, M. G., Merino Toapanta, C. E., & Sanmartin Lazo, D. E. S. L. (2022). La expresión corporal y el desarrollo motor de niños de 3 años. *Revista Científica Retos de La Ciencia*, 6(12), 25–40. <https://doi.org/10.53877/rc.6.12.20220101.03>

Vidarte-claros, A., Vélez Álvarez, C., & Parra-Sánchez, J. H. (2018). Coordinación Motriz E Índice De Masa Corporal Motor Coordination and Body Mass Index of. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 21(1), 15–22. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262018000100015